

O'ZBEKISTON VA JAXON HAMJAMIYATI

Boyto'rayev Sirojiddin

Rajabov Xaqnazar Anvarjon o'g'li

DTPI Pedagogika fakulteti

Jismoniy madaniyat talabasi :

Xaqnazarrajabov734@gmail.com

ANNOTATSIYA:

Ushbu maqola O'zbekistonning jahon hamjamiyati bilan o'zaro aloqalarini tahlil etadi. Mustaqillikdan so'ng O'zbekiston global darajada o'z o'rnini mustahkamlashga intilmoqda. Siyosiy, iqtisodiy, madaniy va ta'lim sohalarida olib borilayotgan islohotlar va xalqaro hamkorlikning ahamiyati yoritiladi. Shuningdek, ushbu jarayonda O'zbekistonning yutuqlari va muammolari ham ko'rib chiqiladi.

Kalit so'zlar: O'zbekiston, jahon hamjamiyati, xalqaro aloqalar, iqtisodiy hamkorlik, madaniy almashinuv, ta'lim, xavfsizlik.

АБСТРАКТНЫЙ: В данной статье анализируются отношения Узбекистана с мировым сообществом. После обретения независимости Узбекистан пытается укрепить свои позиции на мировом уровне. Будет подчеркнута важность реформ и международного сотрудничества в политической, экономической, культурной и образовательной сферах. Также в этом процессе будут учтены достижения и проблемы Узбекистана.

Ключевые слова: Узбекистан, мировое сообщество, международные отношения, экономическое сотрудничество, культурный обмен, образование, безопасность.

ABSTRACT:

This article analyzes Uzbekistan's relations with the world community. After independence, Uzbekistan is trying to strengthen its position at the global level. The importance of reforms and international cooperation in the political, economic, cultural and educational spheres will be highlighted. Also, the achievements and problems of Uzbekistan will be considered in this process.

Key words: Uzbekistan, world community, international relations, economic cooperation, cultural exchange, education, security.

Kirish

O'zbekiston 1991-yil 31-avgustda mustaqillikka erishgandan so'ng, xalqaro arenada o'z o'rnini topish va global hamjamiyat bilan aloqalarini rivojlantirishga qaratilgan siyosatni amalga oshira boshladi. O'zbekistonning geosiyosiy joylashuvi, tarixiy va madaniy an'analari, resurslarga ega bo'lishi mamlakatni jahon miqyosida rivojlanish jarayonida muhim rol o'ynaydi. Ushbu maqolada O'zbekistonning jahon hamjamiyati bilan aloqalari,

ularning rivojlanish yo'nalishlari, shuningdek, oldinda turgan muammolar va imkoniyatlar haqida so'z yuritamiz.

1. Siyosiy aloqalar

O'zbekiston mustaqillikka erishgandan keyin diplomatik aloqalarni o'rnatishga va mustahkamlashga intildi. Hozirgi kunda O'zbekiston 150 dan ortiq davlat bilan diplomatik munosabatlarga ega. BMT, MDH, SHHT kabi tashkilotlarda faol ishtirok etib, mintaqaviy va global muammolarni hal etishda o'z hissasini qo'shmoqda.

2. Iqtisodiy hamkorlik

O'zbekistonning iqtisodiy imkoniyatlari va resurslari jahon bozorida katta qiziqish uyg'otmoqda. Xorijiy investitsiyalarni jalb qilish uchun amalga oshirilayotgan islohotlar va mamlakatda yaratilayotgan qulay sharoitlar iqtisodiy o'sishga ko'maklashmoqda. O'zbekiston energetika, qishloq xo'jaligi, ishlab chiqarish va xizmatlar sektori kabi sohalarda xalqaro hamkorlikni kuchaytirmoqda.

3. Madaniy almashinuv

O'zbekiston o'zining boy madaniy merosini jahon miqyosida tanitishni maqsad qilgan holda turli madaniy tadbirlar, san'at festivallari va xalqaro ko'rgazmalar o'tkazmoqda. Bu jarayonda xalqaro madaniyatni o'rganish va tanishish uchun imkoniyatlar yaratilmoqda.

4. Ta'lim va ilm-fan

O'zbekistonda ta'lim tizimini global standartlarga moslashtirish uchun bir qator islohotlar amalga oshirilmoqda. Maktab va universitetlarda xalqaro dasturlarni joriy etish, stajirovkalar va ilmiy almashinuvlar orqali talabalar va olimlar uchun chet elda tajriba to'plash imkoniyatlari yaratilmoqda.

5. Xavfsizlik va barqarorlik

O'zbekiston xalqaro hamjamiyat bilan birgalikda terrorizm, ekstremizm va boshqa xavf-xatarlar bilan kurashishda faol ishtirok etmoqda. Mintaqaning xavfsizligini ta'minlash uchun O'zbekiston ko'p tomonlama hamkorlikni rivojlantirishga intiladi

Foydalanuvchi adabiyotlar

1. O'zbekiston Respublikasi Davlat Statistika Qo'mitasi. (2023). Iqtisodiy ko'rsatkichlar.
2. O'zbekiston Respublikasi Tashqi Ishlar Vazirligi. (2023). O'zbekistonning xalqaro hamkorligi.
3. Ma'ruzalar va ilmiy asarlar to'plami. (2022). O'zbekiston madaniyati va san'ati.
4. Jahon banki. (2023). O'zbekistonga investitsiyalar va iqtisodiy o'sish.
5. O'zbekiston Respublikasi Ta'lim Vazirligi. (2022). Ta'lim sohasi: Holat va rivojlanish istiqbollari.

